

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA TABIAT LIRIKASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6464935>

Abdinazarova Maftuna Bahodir qizi

O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumani 47 maktabning Ijodiy -madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchisi va adabiyot fani o'qituvchisi

O'zbek xalqining zabardast vakili Ko'hna Kesh farzandi , adabiyot gulshanining qaynarbulog'i Abdulla Oripovning bugungi kunda ham yod etaslik, uning she'rlariga murojaat etmaslik mumkin emas. O'z xalqini erkini g'ururini kuylagan shoir o'zbekning eng soddadil, samimiy, xushfe'l dilkash insoni edi. Uning she'riyatida tog'liklarga xos tantilik bag'rikenglik jo'sh urganligi har bir kitobxon qalbiga tog' havosini, oddiy qishloq manzarasini ,keng vodiya yaylovlarni aks ettiradi. Go'zal va serjilo vohaning bag'rida voyaga yetgan, ona tabiatning betakrorligi va go'zalligidan ilhomlangan, soda va mehdaryo insonlar ichida kamolga yetgan serqirra ijodkor, o'zining porloq she'rlari bilan bashariyat ko'ngliga kirib borgan O'zbekiston Qahramonidir. Shoir o'z ijodi va o'z usuli, o'z tuyg'ulari bilan she'riyatga kirib kelgan ijodkordir. Abdulla oripovning har bir she'rida o'ziga xos hayot falsafasi, katta bir ibratomuz fikrlar yotadi. Abdulla Oripov she'rlarida tevarak atrofdagi oddiy narsa hodisalarda ham qat-qat ma'no mavjudligi , har bir tirik jon ming bir tashvish ,g'am, shodlik,quvonch girdobida yashashini ko'rsatadi. Uning “Yurtim shamoli ”, “Ona sayyora”, “Bahor she'rlari ” ana shunday she'rlar turkumiga mansub.

Adib ijodida eng ko'p tasvir vositalari bu tabiat tasviridir. Shoir ijodiga nazar tashlasak tabiatga oshuftalik, tabiat bag'rida voyaga yetgan inson ruhiyati , ko'ngli va xayoliy mavjlanishlarga guvoh bo'lamiz. Shoirning she'rlarida tabiat lirikasi shu qadar jonli ifoda etiladiki, o'quvchi o'zini xuddi ana shu tabiat qo'ynidagidek tasavvur eta boshlaydi. Bu xislatlar balki, shoirning tog'lar, keng vodiylar bag'rida tug'lib ulg'aygani uchundir. Uning tabiat haqidagi quyidagi she'rida tabiatga murojaat qilganini ko'ramiz:

Buyuk ona tabiat,
Tilsimlaring juda mo'l.
Bizlarga berib sabot,
Ko'rsatasan to'g'ri yo'l.
Ezson kutmaymiz

Aksincha kashfiyotni,
Yaratamiz o'zimiz!

Shoir ushbu she'rda tabiatga murojaat etib, uning mo'jizalarga boyligi unda turli xil ajoyibotlar yashiringanini aytib o'tagan. Tabiat –onaga qiyoslanishi, ona qanday buyuk va farzandiga to'g'ri yo'l ko'rsatishini tabiatga ko'chirgan. Tabiatda qanday voqealar, hodisalar: yaxshiliklar-u, yomonliklar insoniyat tomonidan yetkazilishi haqida aytib o'tagan. Abdulla oripovning “Bahor shamoli ” she'rida tabiatning eng nafis, nozik kelinchagi bahorning tasviri nihoyatda badiiy mahorat bilan kitobxon ko'z o'ngida jonlantirganini ko'rishimiz mumkin:

Bahor kelayotir, toza, musaffo.

Moviy kengliklarda o'ynaydi shamol.

Daralar qo'ynida zangor bir havo,

Tumanli shaharsa yotmoqlik malol.

O'zi shaharda bo'lsa-da ko'ngli hamon vodiylarga kengliklarga talpinishi, o'zini tumanli shahardan qochib, bahor nafasi barqigan kengliklarga g'araq etmoqlikni aytib o'tadi. “Kuz manzaralari” she'rida esa kuz faslidagi bo'ladigan voqea-hodisalarni shoir o'z ichki kechinmalari orqali ifodalab, inson hayotida ham kuz fasli bo'lishini tabiatdagi kuzning tasvirlariga ko'chiradi. Bundan ko'rinadiki shoirning badiiy mahorati yuksak darajada ekanligini.

Shoir ijodining yana bir qirralaridan biri sifatida uning “Muvashshah ” janrida ham ijod qilganini aytib o'tish jjozdir. Muashshah janri o'zi nima degan savolga javob topib olsak. Muvashshah- arabcha so'z bo'lib bezatilgan, ziynat berilgan degan ma'noni anglatib, unda she'rning har bir bayti yoki misraning birinchi harflaridan biron so'z yoki jumla (she'r bag'ishlangan shaxsning nomi kelib) hosil bo'ladi. Muvashshahdan oyat hadis yoki hikmatli so'zlarni she'r tarkibida joylash maqsadida ham foydalaniladi. Sharq xalqlari (arab, fors eski o'zbek) mumtoz she'riyatida badiiy –ifodaviy usul hisoblanadi. O'zbek adabiyoti tarixida Muqumiy, Furqat ijodida bu janrni uchratamiz. Shoir Abdulla Oripov o'zining “Ko'zlarim yo'lingda ” nomli kitobining birinchi betida muvashshah janridan foydalanilgan:

Oh urib har yonda izg'iydi shamol,

Zamon makon bermay uni qistaydi.

Orzusi faqat shul –u ham tog' misol,

Dili orom olib yotmoq istaydi.

Arosatda ingrар tog'lar ham ammo,

Ko'hi zamonadan topolmay iloj.

Armon qilar u ham: shamolday go'yo,

Moviy kengliklarga yozsin der quloch.

Bu muvashshah O'zbekiston xalq qahramoni adabiyotshunos –tanqidchi shoirning ustoz Ozod Sharafiddinovga bag'ishlangan edi. Bu misralardan kelib chiqqan so'z “Ozod akam ” so'zidir. Bu ustozga bo'lgan hurmati va minnatdorchiligidir. Lekin shoirning o'zi bu haqida hech qayerda e'lon qilmaganligi buni Ozod Sharafiddinovning o'zi e'lon qilganligi haqida ustoz shoir aytib o'tganlar.Ustoz shoir “Ko'zlarim yo'lingda ” kitobidagi to'plami haqida “Shoirning o'zi harchand bu to'plamdagi she'rlariga talabchanlik bilan yondashgan bo'lsa-da, ular XX asr she'riyatining eng nafis, eng jo'shqin, eng dilrabo namunalari bo'lib qolgan” deb ta'rif bergan edi. Bugungi kunda xalqimizning sevimli shoiri Abdulla Oripovni XX asr sheriya-tining qaynar bulog'i sifatida yodga olamiz.

Shoir ijodi serqirraligi, mavzularining xilma –xilligi, she'rlardagi mavzularning bugungi kun hayotimizga ham dolzarbligi bilan ahamiyatlidir. Tabiat oshnosi , daralardagidek keng qalb egasi, bahor havosidek musaffo tuyg'ular sohibi ,Abdulla Avloniy vatanni, muhabbatni kuylagan shoir doim qalbimizda ,mangu yashaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Ozod Sharafiddinov.Ijodni anglash baxti. T.“ShARQ” 2005
2. Quronov D.Adabiyotshunoslikka kirish. T.”Hayot” 2002
3. Boboyev T. Adabiyotshunoslikka kirish. T.”O'qituvchi”1979
4. Xurshid Davron.uz/ kutubxona sayti